

СИСТЕМИ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

Науковий журнал

1(49)'2017

:[.
 // (ISSN
 1997-9568), 1(49). – , :
 , 2017. – . 181-184.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2602013>]

:
<http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/soivt/2017/1>
<http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/soivt/2017/1/eng>
<http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/17596>
<http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/17596/ukr>
<http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/17596/eng>
http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/17596/soivt_2017_1_37.pdf

" " :
<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32169>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32169/1/SOVT_2017_1_Shevchenko_lspolzovanie.pdf

:
http://www.irbis-nbu.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbu/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/soivt_2017_1_37.pdf

" " :
http://web.kpi.kharkov.ua/elmarsh/wp-content/uploads/sites/108/2017/11/2017_7.pdf

:[.
 (.) // (ISSN 1997-9568), 1(49). -
 , :

In English: [Shevchenko Valentina V., Pototsky D.V. (2017) Using asynchronized turbogenerators for stabilization of voltage in the power system (rus.) / Systems of Arms and Military Equipment (ISSN 1997-9568), 1(49), pp. 181-184. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2602013>]

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПОВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА

Системи озброєння і військова техніка

Щоквартальний
науково-технічний журнал

Заснований
у червні 2005 року

Відображаються досягнення в розробці систем озброєння та військової техніки, перспективи їх розвитку, вказуються шляхи удосконалення експлуатаційної бази озброєння та напрямки розробок у військовій галузі. Журнал призначений для наукових працівників, викладачів, докторантів, ад'юнктів, аспірантів, а також курсантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Засновник і видавець:
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

61023, м. Харків-23,
вул. Сумська, 77/79, НЦ ПС

Телефон:

+38 (057) 704-91-97

+38 (067) 998-02-70

Е-mail редколегії:

red@hups.mil.gov.ua

red.hnups@gmail.com

Інформаційний сайт:

www.hups.mil.gov.ua

1 (49) 2017

ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ СИСТЕМ ОЗБРОЄННЯ

**БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**

Харків • 2017

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор:

Леонт'єв Олексій Борисович (д-р техн. наук проф., ХНУПС).

Заступник головного редактора:

Карлов Володимир Дмитрович (д-р техн. наук проф., ХНУПС).

Члени редакційної колегії:

Аніпко Олег Борисович (д-р техн. наук проф., ХНУПС);
Більчук Віктор Михайлович (д-р техн. наук проф., ХНУПС);
Бітсадзе Шадіман (канд. військ. наук, національна академія оборони Грузії);
Городнов В'ячеслав Петрович (д-р військ. наук проф., ХНУПС);
Демідов Борис Олексійович (д-р техн. наук проф., ХНУПС);
Дробаха Григорій Андрійович (д-р військ. наук проф., ХНУПС);
Єрмошин Михайло Олександрович (д-р військ. наук проф., ХНУПС);
Ільшов Олександр Авксентійович (д-р військ. наук проф., ГУР МО ЗС України);
Калкаманов Салім Аюпович (д-р техн. наук проф., ХНУПС);
Кранц Золтан (д-р військ. наук проф., національний університет державної служби Угорщини);
Козелков Сергій Вікторович (д-р техн. наук проф., ДУТ, Київ);
Кононов Борис Тимофійович (д-р техн. наук проф., ХНУПС);
Костенко Павло Юрійович (д-р техн. наук проф., ХНУПС);
Краснобаєв Віктор Анатолійович (д-р техн. наук проф., ПНТУ, Полтава);
Ланецький Борис Миколайович (д-р техн. наук проф., ХНУПС);
Лещенко Сергій Петрович (д-р техн. наук проф., ХНУПС);
Логінов Василь Васильович (д-р техн. наук проф., ХНУПС);
Стасєв Юрій Володимирович (д-р техн. наук проф., ХНУПС);
Українець Євген Олександрович (д-р техн. наук с.н.с., ХНУПС);
Шарий Володимир Іванович (д-р військ. наук проф., НУО України, Київ).

Відповідальний секретар:

Науменко Марина Володимирівна (канд. техн. наук с.н.с., ХНУПС).

*Затверджений до друку вченою радою Харківського національного
університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
(протокол від 24 січня 2017 року № 2)*

*Занесений до "Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук"
(технічні та військові науки), затверджено наказом Міністерства освіти і науки України
від 22.12.2016 № 1604*

*Свідцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
КВ № 22359 – 12259ПР від 10.10.2016 р.*

За достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей відповідальність несе автор

Інформаційний сайт видання: www.hups.mil.gov.ua.

Реферативна інформація зберігається у загальнодержавній реферативній базі даних „Україніка наукова” та публікується у відповідних тематичних серіях УРЖ „Джерело”.

Видання індексується міжнародними бібліометричними та наукометричними базами даних:

Academic Resource Index (EC), Google Scholar (США), Scientific Indexed Service (США), Index Copernicus (Польща), Open Academic Journals Index (EC), General Impact Factor (EC).

Наукометричні показники:

ICV (Index Copernicus Value) = 57.15

З М І С Т

ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Барышев И.В., Дахно А.А. Применение рефлексивного управления в конфликтной информационной системе	6
Величко В.Ю., Попова М.А., Приходнюк В.В., Стрижак О.Є. ТОДОС – IT-платформа формування трансдисциплінарних інформаційних середовищ	10
Давидов І.Г. Математична модель обґрунтування обсягів запасів матеріально-технічних засобів у військах	20
Дубницький В.Ю., Крыленко И.М., Фесенко Г.В., Черепнев И.А. История развития средств защиты глаз военнослужащих в условиях боевых действий и современные требования к контролю их стойкости к ударным воздействиям	23
Косоков О.М., Сірик А.О. Завдання захисту національного інформаційного простору за досвідом ведення гібридної війни РФ на Сході України	38
Лаврут О.О., Климович О.К., Тарасюк М.Л., Антонюк О.Л. Стан та перспективи застосування сучасних технологій та засобів радіозв'язку в Збройних Силах України	42
Малюга В.Г., Тристан А.В., Нестеров О.М. Методика параметричної адаптації системи управління в ході ведення бойових дій	50
Опенько П.В., Сачук І.І., Дранник П.А., Калита О.В. Метод планування виходу у середній (капітальний) ремонт зразків зенітного ракетного озброєння при експлуатації за технічним станом	55
Пістряк П.В., Самсонов Ю.В. Аналіз сучасних зразків гранатометів та шляхи щодо їх вдосконалення	58
Ролін І.Ф., Морозов І.С., Минько О.В. Зміст основних термінів у сфері логістичного забезпечення військових формувань	61
Сєвєрінов О.В., Шевцов В.О., Сокол-Кутяловська А.С. Аналіз сучасних методів атак на електронні ресурси органів управління	65

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ СИСТЕМ ОЗБРОЄННЯ

Абраменко О.О., Заріцький М.М., Челпанов А.В., Шевченко А.Ф. Система керування функціональними режимами багатофункціональної РЛС з фазованною антенною решіткою	69
Авчінніков Є.О. Оцінка імовірності влучення лазерного випромінювання засобу оптико-електронного подавлення в поле зору оптичного засобу повітряної розвідки з вертикальною орієнтацією оптичної вісі	73

C O N T E N T S

MILITARY TECHNICAL ISSUES

Barushev I., Dahno A. Application reflective control in conflict information systems	6
Velychko V., Popova M., Prykhodniuk V., Stryzhak O. TODOS – IT-platform formation transdisciplinaryn information environment	10
Davydov I. The mathematical model of a substantiation of volumes of reserves of technical and material means	20
Dubnytsky V., Krylenko I., Fesenko H., Cherepnev I. The history of the development of eye protection for servicemen in combat conditions and modern requirements to control their resistance to shock	23
Kosogov O., Siryk A. Tasks of defence national information space according to hybrid warfare on East of Ukraine	38
Lavrut O., Klimovich O., Tarasjuk M., Antonjuk O. Status and prospects of application of modern technologies and means of radiocommunication in the Armed Forces of Ukraine	42
Malyuha V., Tristan A., Nesterov O. Method of parametric adaptation control systems in the proceeding of military action	50
Openko P., Sachuk I., Drannik P., Kalita A. The method of planning of surface to air missile complexes repair at maintenance and repair according to state	55
Pistriak P., Samsonov U. Analysis of modern samples of grenade launchers and ways of their improvement	58
Rolin I., Morozov I., Mynko O. The contents of main terms in the sphere of the logistic support sphere of military formations	61
Sievierinov O., Shevtsov V., Sokol-Kutylovska A. Analysis of modern attack methods on electronic resources of controls	65

THEORETICAL BACKGROUND OF ARMAMENT SYSTEMS DEVELOPMENT

Abramenko O., Zaricky M., Chelpanov A., Shevchenko A. The guidance system of functional modes of multifunction radar based on phased antenna array	69
Avchinnikov E. Estimation of probability of laser radiation from the optical-electronic suppression mean into the field of view of optical intelligence mean that has vertical orientation of optical axis	73

Андрушко М.В. Експериментальне відпрацювання як елемент системи управління якості	77	Andrushko N. Experimental working off as element of system management to quality	77
Барсуков О.М., Лозовий О.А., Никифоров О.В., Ніколайчук А.І. Використання сигнального процесора для модернізації приладу контролю літакового обладнання	81	Barsukov A., Lozovyi O., Nykyforov O., Nikolaychuk A. The use of a signal processor for the modernization of the aircraft equipment control device	81
Василець Т.Ю., Варфоломійєв О.О., Томаш В.В., Підлісний О.О. Синтез Fuzzy регулятора для управління двомасовою електромеханічною системою	85	Vasilets T., Varfolomiyev A., Tomash V., Podlesnyiy A. Simulation of the Fuzzy controller for the two-mass electromechanical system	85
Галак О.В., Каракуркчі Г.В., Сахненко М.Д., Меньшов С.М. Фільтровентиляційні установки на броньованих об'єктах іноземних держав світу	92	Galak A., Karakurkchi A., Sakhnenko N., Menshov S. Filtration units of armored vehicles of foreign countries in the world	92
Глуценко П.А. Аналіз особливостей різних типів кінцевих аеродинамічних поверхонь та їх впливу на аеродинамічні характеристики крила літального апарату	96	Gluschenko P. The analysis of features of different types of wingtip devices and their influence on the aerodynamics characteristics of an aircraft wing	96
Данилов Ю.А., Обидин Д.Н., Тимочко А.А., Бердник П.Г. Адаптивний алгоритм супроводження траєкторій воздушних об'єктів з урахуванням їх можливого нерозрешення	101	Danilov Y., Obidin D., Timochko O., Berdnik P. Adaptive algorithm of trajectory assignment of air objects with the account of their possible non-resolution	101
Дзєверін І.Г., Журавльов О.О., Коломійцев О.В., Орлов С.В. Обчислення швидкості і прискорення снаряда методом інтерполяційних поліномів віртуальних систем координат при оцінці коефіцієнта сили лобового опору	105	Dzeverin I., Zhuravlev A., Kolomijzev O., Orlov S. Calculation velocity and acceleration of the projectile by interpolation polynomials virtual coordinate systems in evaluation factor drag forces	105
Кірілло І.Г., Довгаль О.П., Циганкін О.О., Снісаренко Я.В. Спосіб оцінювання взаємної кореляції при малій навчальній вибірці	111	Kirillov I., Dovgal A., Cygankin A., Snisarenko Ya. The method of mutual correlation evaluating with a small training sample	111
Козир А.Г., Бурсала О.Л., Башинський Д.В. Алгоритм формування параметрів наведення авіаційних бомб обладнаних блоком аеродинамічного управління БАУ-01КТ	117	Kozyr A., Bursala A., Bashinsky D. Model of contour of guidance aviation bombs with a block of aerodynamic management of BAU-01KT	117
Королюк Н.О., Синявський В.В., Хаустов Д.О. Удосконалення програмного забезпечення комплексів засобів автоматизації при розпізнаванні типу повітряного об'єкта	122	Koroliuk N., Sinyavsky V., Khaustov D. Advanced software systems automation means upon detection type air facility	122
Крайник Л.В., Грубель М.Г., Яльницький О.Д. Аналіз розвитку сучасних бойових колісних машин	126	Krainyk L., Hrubel M., Yalnitskiy O. Analysis of development of the modern fighting wheeled machines	126
Кривенко О.В. Методика формування сигналу в радіозасобах з ППРЧ в умовах впливу навмисних шумових завад	132	Krivenko A. Method of forming signal in radio facilities with FHSS in conditions of influence of intentional noise inferences	132
Ліщенко В.М., Лісогорський Б.А., Карлов А.Д., Білий Р.О. Пропозиції щодо підвищення ефективності виявлення малорозмірних та малопомітних цілей за рахунок комплексування радіолокаційних станцій різного діапазону хвиль	136	Lishchenko V., Lisogorsky B., Karlov A., Bilyi R. Suggestions to improving of detection little sizes and stealth targets through the composition radar stations different wavelengths	136

Ніконов О.Я., Сильченко В.О. Система регулювання головного світла фар у сучасних інтелектуальних системах транспортного засобу	139	Nikonov O., Sylchenko V. System of control of the adaptive front-light in modern intelligent systems of the vehicle	139
Пашенко Р.Э., Иванов В.К., Цюпак Д.О., Гергель И.А. Распознавание типа мультироторного БПЛА с использованием формы фазовых портретов	143	Paschenko R., Ivanov V., Cupak D., Gergel I. Recognition type multirotor BPLA with the use form phase portraits	143
Пічугін М.Ф., Карлов Д.В., Клімішен О.О., Воловодюк А.С. Комплексування пасивних методів місцевизначення джерел радіовипромінювання у сучасних системах радіомоніторингу	148	Pichugin M., Karlov D., Klimishen O., Volovoduk A. The inter-connecting passive methods of location radio emission sources in the modern radio monitoring systems	148
Семененко О.М., Василенко С.П., Добровольський Ю.Б., Бойко Р.В., Пташник В.М. Методика врахування фактора часу в задачах визначення витрат за етапами життєвого циклу озброєння та військової техніки	154	Semenenko O., Vasilenko S., Dobrovolsky Yu., Boyko R., Ptashnik V. Methods of accounting the factor of time in tasks of determining costs by stages of the life cycle of weapon and military equipment	154
Сотніков О.М., Таршин В.А., Єрьоміна Н.С. Багатопороговий алгоритм локалізації об'єктів прив'язки кореляційно-екстремальної системи навігації безпілотної літальної апарата	158	Sotnikov A., Tarshyn V., Eremina N. Multithreshold algorithm of localizing the reference objects correlation-extreme navigation systems of unmanned aircraft	158
Трофименко П.Є., Демидко Л.С., Сорокоумов Г.В., Остапова О.П. Підхід до визначення типу системи самонаведення для перспективних високоточних боєприпасів	162	Trofimenko P., Demidko L., Sorokoumov G., Ostapova O. Approaches to order system type definition homing to promising high-precision projectiles	162
Худов В.Г., Хижняк І.А. Вибір кольорового простору для сегментування зображень, що отримані з бортових систем оптико-електронного спостереження	168	Khudov V., Khizhnyak I. Selection of color space for segmentation of images received from on-board optic-electronic observation systems	168
Чернявский И.Ю., Писарев С.А., Матыкин В.Б. Оценка эффективности функционирования системы выявления и оценки обстановки в условиях воздействия радиационного фактора военного характера	173	Cherniavskiy I., Pysarev S., Matykin V. Evaluation of the effectiveness of the system for detecting and assessing the situation under the influence of a military radiation factor	173
Шевченко В.В., Потоцкий Д.В. Использование асинхронизированных турбогенераторов для стабилизации напряжения в энергосистеме	181	Shevchenko V., Pototsky D. Using asynchronized turbogenerators for stabilization of voltage in the power system	181
Шефер О.В. Сучасний метод ідентифікації нелінійних сигналів радіотехнічних систем	185	Shefer O. Modern method of non-linear signals radiotechnical identification	185
Шишацкий А.В., Борисов И.В., Макаrchuk О.М., Животовський Р.М. Методика вибору раціональних значень параметрів засобів військового радіозв'язку з кодовим розділенням каналів в умовах активної радіоелектронної протидії	190	Shishatskiy A., Borisov I., Makarchuk O., Zhyvotovskiy R. Method of choosing rational values parameters of military radio communication with code division of channels in conditions of active electronic countermeasures	190
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ		LIFE SAFETY AND DISASTER RELIEF	
Рудченко Д.В. Аналіз даних соціальних мереж для забезпечення безпеки	194	Rudchenko D. Social network data analysis for security	194
Інформація	198	Information	198
Наші автори	206	Authors	206
Алфавітний покажчик	210	Alphabetical index	210

УДК 621.313.333

В.В. Шевченко, Д.В. Потоцкий

Национальный технический университет «ХПИ», Харьков

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АСИНХРОНИЗИРОВАННЫХ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ

Работа посвящена вопросам регулирования баланса энергии в общих и в автономных системах электроснабжения с использованием асинхронизированных турбогенераторов. Показано, что общепринятые способы регулирования баланса не всегда решают проблему, т.к. ограничены значением напряжения регулируемой сети, величиной компенсируемых параметров.

Ключевые слова: асинхронизированный турбогенератор, режим эксплуатации, активная мощность, реактивная мощность, баланс электроэнергии, износ электрооборудования.

Введение

Постановка проблемы. В электросетях, как Украины, так и других странах Европы, обострилась проблема регулирования баланса активной и реактивной мощности для поддержания требуемых уровней напряжения и частоты, с преобладающей необходимостью потребления реактивной мощности из системы. Это обусловлено следующими причинами:

1) линии электропередач имеют большую протяженность и недостаточную загрузку активным током, неравномерное распределение потоков реактивной мощности между сетями различного класса напряжений;

2) высоковольтные линии электропередач (ЛЭП) генерируют в электрическую сеть реактивную мощность. Каждые 100 км линии 220 кВ генерируют 11 Мвар реактивной мощности, для линий 330, 500 и 750 кВ эти значения составляют 30, 90 и 230 Мвар соответственно. При этом в линиях недостаточно (или даже отсутствует) необходимое количество средств компенсации реактивной мощности. Так в линиях 500 кВ компенсация реактивной мощности составляет в среднем 45 % при рекомендуемых 80–100 %. Для линий 750 кВ – 75 % при рекомендуемых 100–110 %. В линиях 220 и 330 кВ компенсация практически отсутствует.

Поэтому напряжения в высоковольтных сетях часто превышают допустимые значения на 10–15 %, что повышает износ и аварийность электрооборудования блоков электростанций и электроприемников. Для решения этой проблемы принимаются специальные меры, которые нередко приводят к ухудшению показателей устойчивости и экономичности работы энергосистем. В частности, для нормализации напряжения персонал электростанций, работающих на шины 220–500 кВ, вынужден переводить турбогенераторы (ТГ) в режимы потребления реактивной мощности, что позволяет несколько снизить уровни напряжения. Но это со временем приводит к ускоренному износу этих ТГ, а, в ряде случаев, и к аварийным от-

ключениям из-за разрушения торцевых зон активной стали статоров, так как серийные ТГ фактически не рассчитаны на эти режимы. Это приводит к значительному числу аварийных отключений, увеличению простоев с вынужденными восстановительными ремонтами ТГ. Ситуация усугубляется тем, что почти весь генераторный парк страны имеет превышенный нормативный срок службы [1].

Одним из действенных способов решения указанных проблем является применение турбогенераторов нового типа – асинхронизированных турбогенераторов (АСТГ) [2–4].

АСТГ обладают существенно более высокими пределами устойчивости и предназначены для работы в режимах не только выдачи, но и глубокого потребления реактивной мощности. Кроме того, АСТГ позволяют исключить режимы недо возбуждения для работающих параллельно с ними ТГ, повышая, тем самым, надежность и долговечность последних. Этим обстоятельством может быть обусловлена прямая техническая и экономическая заинтересованность электростанций в использовании АСТГ, подкрепленная возможной экономией топлива от уменьшения числа повторных пусков энергоблоков после аварийных остановок.

Также перспективно использование АСТГ не только для нормализации параметров электроэнергии в автономных энергоустановках путем регулирования баланса реактивной мощности, но и то, что АСТГ также может служить источником активной электроэнергии для питания электроприемников.

Основной материал

Функциональное назначение, особенности нагрузки и условия эксплуатации электрических машин автономных источников питания выдвигает ряд требований:

- малые габаритные размеры и масса;
- высокий уровень надежности;
- бесперебойная работа при значительных тепловых и механических нагрузках и перегрузках в

различных нейтральных и агрессивных средах, с пониженным или повышенным давлением [5];

– возможность экономичного регулирования в широких пределах выходного напряжения с высокой точностью;

– высокое качество вырабатываемой электроэнергии;

– жесткость конструкций, минимальные аксиальные размеры и надежность работы подшипниковых узлов при размещении на одном валу двух и более машин;

– хорошие условия вентиляции и теплоотдачи;

– высокий уровень экономических, энергетических, эксплуатационных и других показателей;

– высокая стабильность выходного напряжения при значительной несимметрии и моментальных сбросах и набросах нагрузки;

– синусоидальная форма кривой выходного напряжения, кратковременность протекания переходных электродинамических процессов;

– устойчивость систем регулирования напряжения при изменении нагрузки в широких пределах.

Электрические машины (ЭМ), которые использовались в автономных источниках питания, до настоящего времени обладали рядом недостатков:

1) в ЭМ переменного тока со щеточным контактом и электромагнитным возбуждением, с повышенным использованием активных материалов трудно получить высокую надежность, высококачественные характеристики электроэнергии и безотказное возбуждение. Для устойчивой работы и самовозбуждения генераторов с регуляторами напряжения необходимы малая мощность обмоток индуктора, узкая петля гистерезиса характеристики намагничивания, относительно большой остаточный поток (15–20 %), который обычно в этих машинах не превышает 1–5 % рабочего потока возбуждения. Наличие участков из магнитной стали существенно увеличивает необходимую мощность возбуждения, что в ряде случаев недопустимо. Увеличение остаточного потока может оказаться недостаточным для самовозбуждения и требует усложнения схем управления. В то же время для стабильной работы систем регулирования необходима нелинейность начального участка характеристики намагничивания, которая соответствует остаточному потоку равному 15–20 % от рабочего потока возбуждения [5];

2) устойчивость выходного напряжения генераторов с электромагнитным возбуждением нарушается при несимметричном распределении электрической нагрузки между фазами и ее мгновенных изменениях, которые не могут быть устранены регуляторами напряжения. Для снижения моментальных изменений напряжения (провалов, всплесков) и явления несимметрии напряжений синхронные ТГ вы-

полняют с низким уровнем линейной нагрузки, что увеличивает габаритные размеры и массу;

3) бесконтактные синхронные генераторы с электромагнитным возбуждением обладают высокой надежностью и механической прочностью при работе на больших частотах вращения, но имеют, примерно, в два раза большую массу, большие размеры по сравнению с аналогичными машинами с контактными кольцами и вращающимися обмотками и низкие электромагнитные характеристики;

4) при использовании бесконтактных источников питания необходимо решать ряд дополнительных проблем, связанных с получением высокого уровня энергетических и электромагнитных показателей при его минимальной массе. Необходимо обеспечивать высокую стабильность и синусоидальность формы кривой выходного напряжения при значительной несимметрии и мгновенных изменениях нагрузки, получение низкого коэффициента пульсации выпрямленного напряжения, кратковременность протекания электромеханических переходных процессов;

5) синхронные машины с постоянными магнитами обладают безотказным самовозбуждением с высоким качеством электромагнитных характеристик, но не имеют непосредственного и экономичного регулирования напряжения, что ограничивает их применение в современных источниках питания.

Основной отличительной чертой асинхронизированных машин от обычных синхронных машин является наличие двух (трех) обмоток возбуждения, которые могут питаться постоянным или переменным током. При питании обмотки возбуждения постоянным током, в отличие от обычной синхронной машины, осуществляется векторное управление возбуждением, что делает возможным устойчивую работу при любом угле нагрузки, до 180° включительно. При питании ротора переменными токами поле возбуждения вращается относительно ротора, сохраняя при этом синхронность с полем статора. В результате, появляется возможность работы с переменной частотой вращения турбины, что актуально для гидрогенераторов, генераторов ветроустановок и систем автономного энергоснабжения.

Векторное управление АСТГ обеспечивает стабильное значение напряжения при изменении нагрузки: осциллограмма напряжения на статорной обмотке АСТГ при номинальной нагрузке представлено на рис. 2; изменение и быстрая стабилизация напряжения при изменении нагрузки на АСТГ представлено на рис. 3.

Как видно (рис. 3), в АСТГ при изменении нагрузки изменение напряжения происходит кратковременно (около 0,01 с), в дальнейшем напряжение стабилизируется.

Рис. 1. Схема АСТГ

1 – приводной вал; 2 – ротор; 3 – статор АСТГ; 4 – обмотки ротора; 5 – полупроводниковый преобразователь частоты; 6 – форма магнитного поля возбуждения; 7 – обмотка статора

Рис. 2. Осциллограмма напряжения на статорной обмотке АСТГ при номинальной нагрузке

Рис. 3. Осциллограмма напряжения на статорной обмотке АСТГ при изменении нагрузки

Выводы

1. АСТГ мощностью от 110 до 320 МВт введены в эксплуатацию и работают в энергосистемах Украины и России (табл. 1). АСТГ позволяют работать не только с выдачей, но и с глубоким потреблением реактивной мощности, тем самым регулируя напряжение на шинах станции в широком диапазоне и разгружая электросети от реактивного тока.

2. АСТГ позволяют решать ряд задач, актуальных для современных энергетических систем, как национального, так и автономного типа:

- позволяют отказаться от установки шунтирующих реакторов на линиях электропередачи, существенно сократив, таким образом, расходы на нормализацию уровней напряжения;

- расширяют допустимый диапазон регулирования напряжения на шинах станции за счет потребления избыточной реактивной мощности в системе;

Таблица 1

АСТГ энергосистем Украины и России

Тип генератора	Мощность, МВт	Место установки	Введен в эксплуатацию
АСТГ-200-2УЗ	200	Энергоблок №10, Бурштынская ГРЭС (Львовэнерго, Украина)	1985
АСТГ-200-2УЗ	220	Энергоблок № 9, Бурштынская ТЭС (Львовэнерго, Украина)	1991
ТЗФА-110-2УЗ	110	Энергоблок № 8, ТЭЦ-22 Мосэнерго	2003
ТЗФАУ-160-2УЗ	160	Энергоблок №3 (ПГУ-450), ТЭЦ-27 Мосэнерго	2007
ТЗФАУ-160-2УЗ	160	Энергоблок № 11 (ПГУ-450), ТЭЦ-21 Мосэнерго	2008
ТЗФАУ-160-2УЗ	160	Энергоблок №11 (ПГУ-450), ТЭЦ-21 Мосэнерго	2008
ТЗФСУ-320-2УЗ	320	Энергоблок №3, Каширская ГРЭС	2009

- позволяют вывести параллельно работающие синхронные ТГ из неблагоприятных для них режимов работы с высоким коэффициентом мощности близким к 1 (или даже с потреблением реактивной мощности) в безопасные для них режимы с выдачей реактивной мощности и, тем самым, обеспечивают продление срока их эксплуатации и увеличение межремонтных периодов [1; 5];

- в целом повысить надежность эксплуатации энергоблоков электростанции не только за счет более высокой устойчивости работы АСТГ в переходных режимах (работа в резервных режимах при отказах в системе возбуждения), но также и за счет

повышения надежности параллельно работающих энергоблоков с синхронными ТГ [6–7].

3. Экономическая выгода применения АСТГ при правильном выборе объектов их применения, значительна. АСТГ имеют более высокую стоимость по сравнению с синхронными машинами, но при этом обеспечивается экономия, как капитальных, так и эксплуатационных расходов, повышается надежность работы работающего рядом генераторного оборудования.

4. Отмечается повышение интереса (растет число научных публикаций, вводятся новые блоки) в

мирової енергетики к введєнню АСТГ в національні енергосистеми.

Список литературы

1. Шевченко В.В. Режимы эксплуатации турбогенераторов с учетом требований устойчивости работы энергосистемы / В.В. Шевченко, А.В. Строкоус // Энергосбережение Энергетика Энергоаудит, 2016. – № 02(145). – С. 33-42.

2. Шакарян Ю.Г. Целесообразность и перспективы оснащения электростанций асинхронизированными турбо- и гидрогенераторами. НПК «Электроэнерго-2002» / Ю.Г. Шакарян, И.А. Лабунец, П.В. Сокур // Сб. «Электросила». – Вып. 42. – СПб, 2003. – С. 35-43.

3. Лабунец И.А. Асинхронизированные турбогенераторы. Новые технологии в энергетике / И.А. Лабунец. – М.: Изд-во РАО «ЕЭС России», 2002. – С. 139-144.

4. Перспективы применения асинхронизированных турбогенераторов в европейской зоне «ЕЭС России» / Г.А. Дмитриева, С.Н. Макаровский, Ю.А. Поздняков А.Ю. и др. // Электрические станции. – 1997. – № 8. – С. 35-43.

5. Шевченко В.В. Предложения по предотвращению и ликвидации поврежденных сердечников статоров турбогенераторов / В.В. Шевченко, И.Я. Лизан // Научные работы Донецкого Национального технического университета. Серия: Электротехника та енергетика, 2015. – № 1(17). – С. 138-143.

6. Shevchenko V.V. Influence of manufacturing quality of laminated core on a turbogenerator exploitation term / V.V. Shevchenko // Electrical Engineering & Electromechanics. – 2016. – № 4. – Pp. 28-33.

7. Шевченко В.В. Особенности эксплуатации и диагностики турбогенераторов в состоянии износа / В.В. Шевченко, Д.В. Потоцкий, А.В. Строкоус // Scientific journal "Fundamental scientiam". – Spain, Madrid, 2017. – № 2(3) – P. 87-94.

Поступила в редколлегию 4.01.2017

Рецензент: д-р техн. наук проф. В.Е. Плюгин, Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А.Н. Бекетова, Украина, Харьков.

ВИКОРИСТАННЯ АСИНХРОНІЗОВАНИХ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ НАПРУГИ В ЕНЕРГОСИСТЕМІ

В.В. Шевченко, Д.В. Потоцький

Робота присвячена питанням регулювання балансу енергії в загальних та в автономних системах електропостачання з використанням асинхронізованих турбогенераторів. Показано, що загальноприйняті способи регулювання балансу не завжди вирішують проблему, тому що обмежені значенням напруги регульованої мережі, величиною параметрів, що компенсуються.

Ключові слова: асинхронізований турбогенератор, режим експлуатації, активна потужність, реактивна потужність, баланс електроенергії, знос електроустаткування.

USING ASYNCHRONIZED TURBOGENERATORS FOR STABILIZATION OF VOLTAGE IN THE POWER SYSTEM

V. Shevchenko, D. Pototsky

The work is devoted to determining the possible range of energy balance regulation in power systems using asynchronousized turbogenerators. It is shown that the generally accepted methods of regulating balance do not always solve the problems because its limited by the value of the voltage of the regulated network and the size of the compensated parameters.

Keywords: asynchronousized turbogenerator, operation mode, active power, reactive power, power balance, wear of electrical equipment.

НАШІ АВТОРИ

- АБРАМЕНКО** *Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, курсант-магістрант*
Олег Олександрович
- АВЧІННИКОВ** *Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук старший науковий співробітник, начальник НДЛ НДВ НЦ ПС*
Євген Олексійович
- АНДРУШКО** *Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України, Чернігів, старший науковий співробітник*
Микола Васильович
- АНТОНЮК** *Військова частина А1671, Рівне, Начальник штабу – перший заступник командира*
Олександр Леонідович
- БАРСУКОВ** *Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри*
Олександр Миколайович
- БАШИНСЬКИЙ** *Військова частина А2038, Озерне, старший авіаційний технік літака*
Дмитро Володимирович
- БЕРДНИК** *Харківський національний університет ім. Н. Каразіна, кандидат технічних наук, доцент кафедри*
Полина Григорівна
- БЛИЙ** *Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, курсант-магістрант*
Роман Олегович
- БОЙКО** *Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, Київ, кандидат технічних наук старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник НДВ*
Руслан Васильович
- БОРИСОВ** *Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, Київ, кандидат технічних наук, доцент начальник кафедри*
Ігор Володимирович
- БУРСАЛА** *Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України, Чернігів, кандидат технічних наук старший науковий співробітник, начальник відділу*
Олександр Леонідович
- ВАРФОЛОМІЄВ** *Технологічний інститут Нью-Джерсі, США, кандидат технічних наук, PhD математичних наук*
Олексій Олексійович
- ВАСИЛЕНКО** *Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, Київ, начальник НОВ*
Сергій Петрович
- ВАСИЛЕЦЬ** *Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, кандидат технічних наук доцент*
Тетяна Юхимівна
- ВЕЛИЧКО** *Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ, кандидат технічних наук старший науковий співробітник*
Віталій Юрійович
- ВОЛОВОДЮК** *Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, курсовий офіцер*
Артем Сергійович
- ГАЛАК** *Факультет військової підготовки НТУ “ХПІ”, Харків, кандидат технічних наук, заступник начальника факультету з ННР – начальник навчальної частини*
Олександр Валентинович
- ГЕРГЕЛЬ** *Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”, Харків, асистент кафедри*
Ігор Андрійович
- ГЛУЩЕНКО** *Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, ад’юнкт*
Павло Аркадійович
- ГРУБЕЛЬ** *Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного, Львів, кандидат технічних наук доцент, професор кафедри*
Михайло Григорович
- ДАВИДОВ** *Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, Київ, начальник науково-дослідного відділу, здобувач*
Ігор Георгійович
- ДАНІЛОВ** *Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, Кропивницький, здобувач*
Юрій Олександрович
- ДЕМИДКО** *Сумський державний університет, Суми, кандидат військових наук доцент доцент кафедри*
Леонід Сергійович
- ДЗЕВЕРІН** *Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат військових наук старший науковий співробітник, заступник начальника НЦ ПС з НР*
Ігор Григорович
- ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ** *Національний авіаційний університет, Київ, кандидат технічних наук доцент, заступник начальника кафедри*
Юзеф Броніславович
- ДОВГАЛЬ** *Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, курсант-магістрант*
Олександр Петрович
- ДРАННИК** *Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, Київ, кандидат військових наук старший науковий співробітник, доцент кафедри*
Павло Анатолійович
- ДУБНИЦЬКИЙ** *Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник*
Валерій Юрійович

- СРЬОМІНА** *Українська інженерно-педагогічна академія, Харків,*
Наталія Сергіївна *викладач кафедри*
- ЖИВОТОВСЬКИЙ** *Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки ЗСУ, Київ,*
Руслан Миколайович *кандидат технічних наук, начальник відділу-заступник начальника НДУ*
- ЖУРАВЛЬОВ** *Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,*
Олександр Олександрович *кандидат технічних наук доцент, начальник НДВ НЦ ПС*
- ЗАРІЦЬКИЙ** *Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,*
Михайло Володимирович *курсант-магістрант*
- ІВАНОВ** *Інститут радіофізики і електроніки ім. А.Я. Усікова НАН України, Харків,*
Віктор Кузьмич *доктор фізико-математичних наук старший науковий співробітник, завідувач відділом*
- КАЛИТА** *Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,*
Олександр Вікторович *викладач кафедри*
- КАРАКУРКЧИ** *Факультет військової підготовки НТУ "ХПІ", Харків, кандидат технічних наук,*
Ганна Володимирівна *начальник НДЛ*
- КАРЛОВ** *Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,*
Антон Дмитрович *курсант-магістрант*
- КАРЛОВ** *Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,*
Дмитро Володимирович *кандидат технічних наук старший науковий співробітник, начальник НДВ НЦ ПС*
- КІРІЛЛОВ** *Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,*
Ігор Германович *кандидат технічних наук доцент старший науковий співробітник, доцент кафедри*
- КЛИМОВИЧ** *Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного, Львів,*
Олег Костянтинівич *кандидат технічних наук старший науковий співробітник, начальник НДЛ НЦ СВ*
- КЛИМШЕН** *Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат*
Олексій Олегович *технічних наук старший науковий співробітник, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС*
- КОЗИР** *Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України, Чернігів,*
Антон Григорович *кандидат технічних наук, провідний інженер-випробувач відділу*
- КОЛОМІЦЕВ** *Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,*
Олексій Володимирович *доктор технічних наук старший науковий співробітник, начальник НДВ НЦ ПС*
- КОРОЛЮК** *Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,*
Наталія Олександрівна *кандидат технічних наук доцент, доцент кафедри*
- КОСОГОВ** *Військова частина А1906, Київ, кандидат військових наук старший науковий співробітник,*
Олександр Миколайович *провідний науковий співробітник*
- КРАЙНИК** *Національний університет "Львівська політехніка", Львів,*
Любомир Васильович *доктор технічних наук професор, професор кафедри*
- КРИВЕНКО** *Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, Київ,*
Олександр Володимирович *ад'юнкт*
- КРИЛЕНКО** *Факультет військової підготовки Національного технічного університету «Харківський*
Іван Михайлович *політехнічний інститут, Харків, кандидат історичних наук, доцент кафедри*
- ЛАВРУТ** *Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного, Львів,*
Олександр Олександрович *кандидат технічних наук доцент, професор кафедри*
- ЛІСОГОРСЬКИЙ** *Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,*
Богдан Анатолійович *начальник навчального курсу факультету*
- ЛІЩЕНКО** *Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,*
Віталій Миколайович *ад'юнкт*
- ЛОЗОВИЙ** *Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,*
Олег Андрійович *курсант-магістрант*
- МАКАРЧУК** *Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, Київ,*
Оксана Миколаївна *старший викладач кафедри*
- МАЛЮГА** *Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,*
Володимир Геннадійович *кандидат технічних наук старший науковий співробітник, докторант*
- МАТИКІН** *Факультет військової підготовки Національного технічного університету "ХПІ", Харків,*
Володимир Борисович *викладач кафедри*
- МІНЬКО** *Національна академія Національної гвардії України, Харків,*
Олександр Володимирович *старший викладач кафедри*
- МЕНЬШОВ** *Факультет військової підготовки Національного технічного університету "ХПІ", Харків,*
Сергій Миколайович *старший викладач кафедри*
- МОРОЗОВ** *Національна академія Національної гвардії України, Харків,*
Ігор Євгенович *кандидат військових наук, начальник науково-організаційного відділу*
- НЕСТЕРОВ** *Національний університет оборони України ім. І. Черняхівського, Київ,*
Олександр Миколайович *ад'юнкт*

- НИКИФОРОВ** Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Олександр Володимирович курсант-магістрант
- НИКОЛАЙЧУК** Військова частина А-1349, Івано-Франківськ
Андрій Олександрович технік групи РЕО
- НИКОНОВ** Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків,
Олег Якович доктор технічних наук, професор кафедри
- ОБІДІН** Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, Кропивницький,
Дмитро Миколайович доктор технічних наук, професор, заступник начальника з ННР
- ОПЕНЬКО** Національний університет оборони України ім. І. Черняхівського, Київ,
Павло Вікторович кандидат технічних наук, старший викладач кафедри
- ОРЛОВ** Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат тех-
нічних наук старший науковий співробітник, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- ОСТАПОВА** Філія Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки
Ольга Павлівна Збройних Сил України, Суми, науковий співробітник
- ПАЩЕНКО** Інститут радіофізики і електроніки ім. А.Я. Усікова НАН України, Харків,
Руслан Едуардович доктор технічних наук професор, старший науковий співробітник
- ПИСАРЄВ** Факультет Військової Підготовки ім. Верховної Ради України НТУ «ХПИ», Харків
Сергій Анатолійович старший викладач кафедри
- ПІДЛІСНИЙ** Українська інженерно-педагогічна академія, Харків,
Олександр Олександрович студент-магістрант
- ПІСТРЯК** Національна академія Національної гвардії України, Харків,
Петро Васильович кандидат військових наук, начальник кафедри
- ПІЧУГІН** Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Михайло Федорович кандидат військових наук професор, провідний науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- ПОПОВА** Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Київ,
Марина Андріївна кандидат технічних наук старший науковий співробітник
- ПОТОЦЬКИЙ** Національний технічний університет «ХПИ» Харків,
Дмитро Васильович старший викладач
- ПРИХОДНЮК** Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Київ,
Віталій В аспірант
- ПТАШНИК** Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Василь Миколайович науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- РОЛІН** Національна академія Національної гвардії України, Харків,
Ігор Федорович кандидат військових наук доцент, начальник кафедри
- РУДЧЕНКО** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків,
Данііл Володимирович студент
- САМСОНОВ** Національна академія Національної гвардії України, Харків,
Юрій Віталійович кандидат технічних наук, доцент кафедри
- САХНЕНКО** Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Харків,
Микола Дмитрович доктор технічних наук доцент, завідувач кафедри
- САЧУК** Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Ігор Іванович кандидат технічних наук старший науковий співробітник доцент, начальник кафедри
- СЕМЕНЕНКО** Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, Київ,
Олег Михайлович кандидат технічних наук старший науковий співробітник, докторант
- СЄВЕРІНОВ** Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Олександр Васильович кандидат технічних наук доцент начальник центру – старший науковий співробітник ІОЦ
- СИЛЬЧЕНКО** Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків,
Валентина Олегівна асистент кафедри
- СИНЯВСЬКИЙ** Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Вадим Володимирович курсант-магістрант
- СІРИК** Військова частина А1906, Київ,
Анатолій Олександрович провідний науковий співробітник
- СНІСАРЕНКО** Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Ярослав Валентинович курсант
- СОКОЛ-КУТИЛОВСЬКА** Український державний університет залізничного транспорту, Харків,
Анастасія Сергіївна студентка
- СОРОКОУМОВ** Сумський державний університет, Суми,
Геннадій Венедиктович кандидат військових наук старший науковий співробітник, доцент кафедри
- СОТНІКОВ** Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Олександр Михайлович доктор технічних наук професор, провідний науковий співробітник НДВ НЦ ПС

- СТРИЖАК** Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Київ,
Олександр Євгенович доктор технічних наук, провідний науковий співробітник
- ТАРАСЮК** Військова частина А 0796, Рівне,
Михайло Леонідович заступник начальника відділу організації зв'язку
- ТАРШИН** Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Володимир Анатолійович доктор технічних наук доцент, професор кафедри
- ТІМОЧКО** Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, Кропивницький,
Олександр Олександрович здобувач
- ТОМАШ** Українська інженерно-педагогічна академія, Харків,
Володимир Васильович магістр
- ТРИСТАН** Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат
Андрій Вікторович технічних наук старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- ТРОФИМЕНКО** Сумський державний університет, Суми,
Павло Євгенович кандидат військових наук професор, професор кафедри
- ФЕСЕНКО** Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова,
Герман Вікторович Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- ХАУСТОВ** Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Дмитро Олександрович курсант-магістрант
- ХИЖНЯК** Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Ірина Анатоліївна начальник групи навчального лабораторного комплексу
- ХУДОВ** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків,
Владислав Геннадійович аспірант
- ЦИГАНКІН** Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Олексій Олександрович курсант-магістрант
- ЦЮПАК** Інститут радіофізики і електроніки ім. А.Я. Усікова НАН України, Харків,
Дмитро Олегович молодший науковий співробітник
- ЧЕЛПАНОВ** Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Андрій Валентинович кандидат технічних наук, науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- ЧЕРЕПНЬОВ** Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка,
Ігор Аркадійович Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- ЧЕРНЯВСЬКИЙ** Факультет Військової Підготовки ім. Верховної Ради України НТУ «ХПИ», Харків
Ігор Юрійович кандидат технічних наук доцент, професор кафедри
- ШЕВЦОВ** Український державний університет залізничного транспорту, Харків,
Віктор Олександрович студент-магістрант
- ШЕВЧЕНКО** Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків,
Антон Федорович кандидат технічних наук доцент, доцент кафедри
- ШЕВЧЕНКО** Національний технічний університет «ХПИ» Харків,
Валентина Володимирівна кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри
- ШЕФЕР** Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, Полтава,
Олександр Віталійович кандидат технічних наук доцент, докторант
- ШИШАЦЬКИЙ** Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки ЗСУ, Київ,
Андрій Володимирович кандидат технічних наук, науковий співробітник
- ЯЛЬНИЦЬКИЙ** Національний університет оборони України ім. І. Черняхівського, Київ,
Олег Дмитрович кандидат технічних наук, професор кафедри

Алфавітний покажчик

Абраменко О.О.	69	Карлов Д.В.	148	Ролін І.Ф.	61
Авчінніков Є.О.	73	Кіріллово І.Г.	111	Рудченко Д.В.	194
Андрушко М.В.	77	Климович О.К.	42	Самсонов Ю.В.	58
Антонюк О.Л.	42	Клімішен О.О.	148	Сахненко М.Д.	92
Баришев І.В.	6	Козир А.Г.	117	Сачук І.І.	55
Барсуков О.М.	81	Коломійцев О.В.	105	Семененко О.М.	154
Башинський Д.В.	117	Корольок Н.О.	122	Северінов О.В.	65
Бердник П.Г.	101	Косоогов О.М.	38	Сильченко В.О.	139
Білий Р.О.	136	Крайник Л.В.	126	Синявський В.В.	122
Бойко Р.В.	154	Кривенко О.В.	132	Сірик А.О.	38
Борисов І.В.	190	Криленко І.М.	23	Снісаренко Я.В.	111
Бурсала О.Л.	117	Лаврут О.О.	42	Сокол-Кутиловська А.С. ..	65
Варфоломійєв О.О.	85	Лісогорський Б.А.	136	Сорокоумов Г.В.	162
Василенко С.П.	154	Ліщенко В.М.	136	Сотніков О.М.	158
Василець Т.Ю.	85	Лозовий О.А.	81	Стрижак О.Є.	10
Величко В.Ю.	10	Макарчук О.М.	190	Тарасюк М.Л.	42
Воловодюк А.С.	148	Малюга В.Г.	50	Таршин В.А.	158
Галак О.В.	92	Матикін В.Б.	173	Тімочко О.О.	101
Гергель І.А.	143	Мінько О.В.	61	Томаш В.В.	85
Глуценко П.А.	96	Меньшов С.М.	92	Тристан А.В.	50
Грубель М.Г.	126	Морозов І.Є.	61	Трофименко П.Є.	162
Давидов І.Г.	20	Нестеров О.М.	50	Фесенко Г.В.	23
Данілов Ю.О.	101	Никифоров О.В.	81	Хаустов Д.О.	122
Дахно А.О.	6	Ніколайчук А.О.	81	Хижняк І.А.	168
Демидко Л.С.	162	Ніконов О.Я.	139	Худов В.Г.	168
Дзевєрін І.Г.	105	Обідін Д.М.	101	Циганкін О.О.	111
Добровольський Ю.Б.	154	Опенько П.В.	55	Цюпак Д.О.	143
Довгаль О.П.	111	Орлов С.В.	105	Челпанов А.В.	69
Дранник П.А.	55	Остапова О.П.	162	Черепньов І.А.	23
Дубницький В.Ю.	23	Пашенко Р.Е.	143	Чернявський І.Ю.	173
Єрємїна Н.С.	158	Писарєв С.А.	173	Шевцов В.О.	65
Животовський Р.М.	190	Підлісний О.О.	85	Шевченко А.Ф.	69
Журавльов О.О.	105	Пістряк П.В.	58	Шевченко В.В. 181	
Заріцький М.В.	69	Пічугін М.Ф.	148	Шефер О.В.	185
Іванов В.К.	143	Попова М.А.	10	Шишацький А.В.	190
Калита О.В.	55	Потоцький Д.В. 181		Яльницький О.Д.	126
Каракуркчі Г.В.	92	Приходнюк В.В.	10		
Карлов А.Д.	136	Пташнік В.М.	154		

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

СИСТЕМИ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА
Науково-технічний журнал
№ 1 (49)

Відповідальний за випуск *М.В. Науменко*
Комп'ютерна верстка *А.Д. Бердочник*
Комп'ютерний дизайн обкладинки *І.В. Львіна*
Техн. редактор *А.Д. Бердочник* Коректор *Н.К. Гур'єва*
Формат 60×84/8 Ум.-друк. арк. – 23,7
Підписано до друку 24.01.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
КВ № 22359 – 12259ПР від 10.10.2016 р.
Ціна договірна Тираж 150 пр. Зам. 0124-17
Адреса редакції: 61023, Харків-23, вул. Сумська, 77/79
тел. (057) 704-91-97, (067) 998-02-70 e-mail: red@hups.mil.gov.ua red.hnups@gmail.com

Видавництво Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2535 від 22.06.2006 р.
Адреса видавництва: 61023, Харків-23, вул. Сумська, 77/79

Віддруковано з готових оригінал-макетів у друкарні ФОП Петров В.В.
Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Запис № 2480000000106167 від 08.01.2009 р.
61144, Харків, вул. Гв. Широнінців, 79в, к. 137
тел. (057) 778-60-34 e-mail: bookfabrik@mail.ua

СИСТЕМИ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

Науковий журнал

1(49)'2017

СИСТЕМИ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

Науковий журнал

1(49)'2017

СИСТЕМИ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

Науковий журнал

1(49)'2017

